

Cálculo y Análisis de la Incertidumbre del Valor de Fuerza Centrífuga Adquirido del Equipo Zentrolkraftgerat 11008-001 PHYWE del Laboratorio de Física General de la EPN.

1er. Congreso Latinoamericano de Ingeniería

Edwin Bone, Juan Almachi, Jessica Montenegro, Cristian Fajardo, Julián Simbaña, Luis Gutiérrez, Diego Vargas, Walter Salas, W. Paucar

Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Formación Básica, edwin.bonee@epn.edu.ec

Resumen— En el presente trabajo se obtiene y se analiza la incertidumbre estándar del valor de la fuerza centrífuga obtenida en el equipo Zentrolkraftgerat 11008-001 PHYWE. Las fuentes de incertidumbres tipo A y tipo B que se derivan de la identificación de fuentes proporcionan valores confiables de los datos que debería tener durante la práctica de laboratorio independientemente del sujeto que realiza el experimento. La confiabilidad del experimento esta alrededor del 85% lo que representa una estimación aceptable para el experimento.

Palabras clave— Estándar, fuerza centrífuga, incertidumbre, metrología.

I. INTRODUCCIÓN

La incertidumbre en el concepto de medida [1], hace referencia a un parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser razonablemente atribuidos a la magnitud física medida o mensurando.

El valor de la incertidumbre en la medición de una magnitud física no implica duda acerca de la validez de la medida obtenida, por el contrario, el conocimiento de la incertidumbre implica el incremento de la confianza en la validez del resultado de una medición [2].

Para que el resultado de una medición esté completo, se lo debe expresar acompañándolo por una declaración cuantitativa de la incertidumbre [3].

Para determinar el valor de la incertidumbre se deben identificar las fuentes de incertidumbre. Se pueden encontrar las siguientes [4]:

- Definición incompleta de la magnitud física a medir.
- Errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos.
- Valores inexactos de patrones de medición y materiales de referencia.
- Variaciones en observaciones repetidas de la magnitud física bajo condiciones aparentemente iguales.
- Muestra no representativa del mensurando.
- Conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales sobre la magnitud a ser medida, o medición imperfecta de dichas condiciones ambientales.
- Apreciación del instrumento de medida.
- Aproximaciones y suposiciones establecidas en el método y procedimiento de medición.

A. Componentes de incertidumbre

Para estimar la incertidumbre total en la medición se debe considerar cada fuente de incertidumbre y tratarla por separado. La incertidumbre total, denominada incertidumbre estándar combinada y representada mediante $U_c(y)$ [5] es una desviación estándar estimada, igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza total obtenida por la combinación de todas las componentes de la incertidumbre.

Con el fin de reportar valores de mediciones, es útil la incertidumbre expandida $U(y)$, la cual sirve para determinar el rango de valores en el que la magnitud medida se encuentra con un alto nivel de confianza. La incertidumbre expandida se obtiene por la multiplicación de la incertidumbre estándar combinada y un factor de cobertura (k). El valor del factor de cobertura se determina mediante la selección del nivel de confianza deseado, por ejemplo, para un valor de confianza del 95 por ciento el factor de cobertura es 2 [6].

B. Tipos de incertidumbre

Existen dos tipos de incertidumbre, la incertidumbre de Tipo A, la cual se basa en distribuciones de frecuencia, mientras que las evaluaciones de incertidumbre de Tipo B se basan en distribuciones supuestas a priori o por efectos de características de los equipos involucrados, los dos tipos de incertidumbre se basan en distribuciones de probabilidad [7].

Se debe determinar incertidumbres de Tipo A cuando se han realizado un número N de observaciones independientes de una de las magnitudes de entrada, bajo las mismas condiciones de medida. Cuando una medida se repite en las mismas condiciones, puede observarse una dispersión, siempre que el procedimiento de medida disponga de la resolución suficiente.

La desviación estándar representa un ejemplo de incertidumbre de Tipo A.

Las incertidumbres de tipo B [8], se utilizan cuando no se tienen observaciones repetidas, cuando su valor se establece o se calcula en base a toda la información disponible, por ejemplo, especificaciones del fabricante, datos suministrados por certificados de calibración u otros certificados.

II. MÉTODO

En este apartado se describen los pasos seguidos para estimar la incertidumbre asociada con el resultado de

medición de la fuerza centrífuga realizada en el equipo Zentrolkraftgerat 11008 - 001 PHYWE.

A. Especificaciones del mensurando

La magnitud física a ser medida y de la que se pretende obtener el valor de la incertidumbre es el módulo de la fuerza centrífuga, en un movimiento circular uniforme de la plataforma de giro.

B. Modelo matemático del mensurando

En la Figura 1 se representa una vista superior del vehículo de medición indicando los parámetros de movimiento, donde \vec{F}_c es la fuerza centrífuga, \vec{V} velocidad, \vec{a}_n aceleración normal o centrípeta, θ posición angular y $\vec{\omega}$ es la velocidad angular del vector posición \vec{r} .

Fig. 1: Parámetros del movimiento del vehículo de medición.

De la dinámica de la partícula se obtiene la ecuación (1) para encontrar el módulo de la fuerza centrípeta para un observador en un sistema inercial. Esta ecuación servirá posteriormente para el cálculo de los coeficientes de sensibilidad.

$$F = mr \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad (1)$$

Donde F es la magnitud de la fuerza centrípeta, m masa del vehículo de medición, r radio de giro, T periodo para el MCU. Se considera que el módulo de la fuerza centrípeta es igual al módulo de la fuerza centrífuga para un observador no inercial.

C. Descripción del modelo físico del equipo.

Realizar el montaje experimental del equipo como se muestra en la Figura 2, con los siguientes elementos: 1) sensor de fuerza modelo Cobra4 con wireless - link, 2) cuerda inextensible, 3) vehículo experimental de medida y pesas adicionales montadas, 4) pista giratoria, 5) trípode y soportes y 6) motor.

Encender el motor y ubicar la posición del controlador de velocidades del equipo de acuerdo a los datos a medir. En un ordenador previamente instalado el programa comercial Measure de Phywe, buscar el experimento "Centrifugal force" (Experiment > Open experiment). Realizar todos los ajustes necesarios para el registro de los valores a medir. Empezar las mediciones después de 10 ciclos que inicie el movimiento del vehículo para que se mueva con MCU.

A continuación, se determina la fuerza centrífuga con la ecuación (1) para diferentes ciclos y velocidades. La masa utilizada se mantiene constante e igual a 150 gramos (incluye 50 gramos del vehículo de medida y 100 gramos de masa adicional). El radio desde el eje de rotación hacia el centro de masa del vehículo es predeterminado e igual a 0.15 [m].

Para diferentes ciclos y velocidades se obtiene la fuerza centrífuga. La velocidad angular se calcula a partir del tiempo de rotación.

La cuerda utilizada se considera que es de masa despreciable e inextensible, es atada desde el extremo del vehículo de medición, pasa por la polea de desviación ubicada en el eje de rotación hasta el gancho del sensor de fuerza. Asegurarse que la cuerda se encuentre en línea recta desde el vehículo hasta el sensor.

Fig. 2: Elementos del equipo de fuerza centrífuga del Laboratorio de Física General de la EPN.

D. Identificación de las fuentes de incertidumbre.

Se deben numerar las posibles fuentes de incertidumbre, la lista debe incluir las fuentes que contribuyen a la incertidumbre en los parámetros de entrada del mensurado. Para el presente estudio las fuentes de incertidumbre provienen de factores involucrados con la determinación de las magnitudes de entrada, como las características propias de instrumentos de medición, como resolución, histéresis y deriva; certificados de calibración, errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos analógicos, variaciones en observaciones repetidas del mensurado bajo condiciones aparentemente iguales.

Los equipos utilizados en el estudio para determinar parámetros de entrada del mensurado fueron: calibrador o pie de rey y cronómetro digital analógico PHYWE.

E. Análisis de los tipos de incertidumbre, estimación de la incertidumbre tipo A.

El parámetro estadístico que estima de mejor manera la incertidumbre estándar de tipo A es la desviación estándar de la media (S_m) de las observaciones. Se determinó la desviación estándar de las lecturas tomadas con (2) y (3) [4]:

$$U_{A\bar{T}} = s(m) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T - \bar{T})^2}{n(n-1)}} \quad (2)$$

$$U_{A\bar{r}} = s(m) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (r - \bar{r})^2}{n(n-1)}} \quad (3)$$

F. Análisis de los tipos de incertidumbre, estimación de la incertidumbre tipo B.

Las incertidumbres de tipo B presentes en este proceso de medición, debidas a los equipos utilizados se muestran a continuación [9]:

- Asignación de clase de exactitud del equipo de fuerza centrífuga y del instrumento de medición de longitudes:

$$U_{B1}(\delta T_{esp}) = \frac{\text{clase de exactitud} * \text{Periodo promedio}}{2 * \sqrt{3}} \quad (4)$$
- Resolución de fábrica del equipo:

$$U_{B2}(\delta T_{esp}) = \frac{RFE}{2*\sqrt{3}} \quad (5)$$

- Certificado de calibración del pie de rey:

$$U_{B3} = \frac{U}{k} \quad (6)$$

Una vez determinadas las incertidumbres de tipo B para el radio de giro y el período se calcula la incertidumbre estándar combinada para cada uno de ellos mediante (7) y (8).

$$U_c(T) = \sqrt{(U_{A\bar{r}}(\delta T_{esp}))^2 + (U_{B1}(\delta T_{esp}))^2 + (U_{B2}(\delta T_{esp}))^2} \quad (7)$$

$$U_c(r) = \sqrt{(U_{A\bar{r}}(\delta r_{esp}))^2 + (U_{B1}(\delta r_{esp}))^2 + (U_{B2}(\delta r_{esp}))^2 + (U_{B3})^2} \quad (8)$$

Para la determinación de los coeficientes de sensibilidad, se utilizan (9) y (10).

$$C_T = \frac{\partial F}{\partial t} = -8m\pi^2 \frac{r}{T^3} \quad (9)$$

$$C_r = \frac{\partial F}{\partial r} = m \frac{4\pi^2}{T^2} \quad (10)$$

G. Adquisición de datos.

Los datos recolectados en la experimentación se muestran en la Tabla I. *P* representa la posición del controlador de velocidades del equipo.

TABLA I

VALORES DE TIEMPO A DIFERENTES CICLOS Y VELOCIDADES.

CICLOS	P	PERIODO [S]				
		t1	t2	t3	t4	t5
1	1	12,04	12,03	12,29	12,03	12,04
3	2	8,31	8,31	8,34	8,29	8,29
	3	6,08	6,08	6,09	6,08	6,09
4	4	8,15	8,15	8,14	8,13	8,17
5	5	7,12	7,13	7,12	7,14	7,12
	6	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
7	7	7,83	7,84	7,77	7,79	7,83
7	8	7,04	7,02	7,02	7,06	7,04
	9	6,58	6,58	6,59	6,59	6,6
9	10	8,04	8,17	8,06	8,88	8,2
CICLOS	P	t6	t7	t8	t9	t10
1	1	12,07	12,05	12,04	12,05	12,04
3	2	8,31	8,35	8,31	8,29	8,31
	3	6,07	6,08	6,07	6,06	6,08
4	4	8,15	8,14	8,15	8,16	8,15
5	5	7,11	7,08	7,12	7,13	7,12
	6	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
7	7	7,82	7,85	7,83	7,80	7,82
7	8	7,07	7,04	7,04	7,03	7,04
	9	6,40	6,58	6,58	6,58	6,58
9	10	8,00	8,00	8,17	8,00	8,17

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA II

PERIODOS A DIFERENTES CICLOS Y VELOCIDADES.

Ciclos	P	Periodo [s]				
		T1	T2	T3	T4	T5
1	1	4,013	4,010	4,097	4,010	4,013
3	2	2,770	2,770	2,780	2,763	2,763
	3	2,027	2,027	2,030	2,027	2,030
4	4	1,630	1,630	1,628	1,626	1,634
5	5	1,424	1,426	1,424	1,428	1,424
	6	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234
7	7	1,119	1,120	1,110	1,113	1,119
7	8	1,006	1,003	1,003	1,009	1,006
	9	0,940	0,940	0,941	0,941	0,943
9	10	0,893	0,908	0,896	0,987	0,911
CICLOS	P	t6	t7	t8	t9	t10
1	1	4,023	4,017	4,013	4,017	4,013
3	2	2,77	2,783	2,77	2,763	2,77
	3	2,023	2,027	2,023	2,02	2,027
4	4	1,63	1,628	1,63	1,632	1,63
5	5	1,422	1,416	1,424	1,426	1,424
	6	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234
7	7	1,117	1,121	1,119	1,114	1,117
7	8	1,01	1,006	1,006	1,004	1,006
	9	0,914	0,940	0,940	0,940	0,940
9	10	0,889	0,889	0,908	0,889	0,908

TABLA III

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PERIODO Y RADIO DE GIRO.

P	T	U _{AT}	U _{Ar}
1	4,022667	0,026284	0,000153
2	2,770333	0,006749	0,000153
3	2,026	0,003063	0,000153
4	1,6298	0,002201	0,000153
5	1,4238	0,00319	0,000153
6	1,234	0	0,000153
7	1,116857	0,003486	0,000153
8	1,005714	0,002234	0,000153
9	0,938	0,00839	0,000153
10	0,907667	0,029179	0,000153

TABLA IV

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE TIPO B DEL PERIODO.

P	U _{B1} (δ T _{esp})	U _{B2} (δ T _{esp})
1	0,01161244	0,00288675
2	0,00799726	0,00288675
3	0,00584856	0,00288675
4	0,00470483	0,00288675
5	0,00411016	0,00288675
6	0,00356225	0,00288675

7	0,00322409	0,00288675
8	0,00290325	0,00288675
9	0,00270777	0,00288675
10	0,00262021	0,00288675

TABLA V

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE TIPO B PARA EL RADIO DE GIRO.

P	UB1 R	UB2 R	UB3 R
1	0,00043384	0,00288675	0,00433333
2	0,00043384	0,00288675	0,00433333
3	0,00043384	0,00288675	0,00433333
4	0,00043384	0,00288675	0,00433333
5	0,00043384	0,00288675	0,00433333
6	0,00043384	0,00288675	0,00433333
7	0,00043384	0,00288675	0,00433333
8	0,00043384	0,00288675	0,00433333
9	0,00043384	0,00288675	0,00433333
10	0,00043384	0,00288675	0,00433333

TABLA VIII

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR COMBINADA JUNTO CON LOS COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD.

P	UCT	UCR	CT	CR
1	0,028880	0,00523	-0,027344	0,365951
2	0,010856	0,00523	-0,083716	0,771591
3	0,007206	0,00523	-0,214035	1,442687
4	0,005942	0,00523	-0,411151	2,229371
5	0,005950	0,00523	-0,616676	2,921144
6	0,004585	0,00523	-0,947236	3,888845
7	0,005557	0,00523	-1,277647	4,747399
8	0,004664	0,00523	-1,749766	5,854661
9	0,009276	0,00523	-2,156728	6,730469
10	0,029439	0,00523	-2,380262	7,187837

TABLA IX

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

P	K	UCF	U	F
1	1,65	0,002069	0,00341	0,05497
2	1,65	0,004134	0,00682	0,11530
3	1,65	0,007697	0,01270	0,21545
4	1,65	0,011907	0,01965	0,33409
5	1,65	0,015704	0,02591	0,44039
6	1,65	0,020786	0,03430	0,58679
7	1,65	0,025811	0,04259	0,71614
8	1,65	0,031672	0,05226	0,88054
9	1,65	0,040472	0,06678	1,01199
10	1,65	0,079509	0,13119	1,07853

Fig. 2: Rango de incertidumbres de la fuerza para cada posición del controlador de velocidades del equipo.

Fig. 2: Fuerza vs. posición del controlador del equipo.

IV. CONCLUSIONES

Establecer un rango de incertidumbre garantiza la calidad de adquisición de datos, lo que consecuentemente permite determinar la veracidad de una medida. Este análisis aporta información sobre si la lectura fue tomada a través de un método adecuado respetando el proceso y manejo del equipo.

Los datos adquiridos y que no estén dentro del rango de incertidumbre muestran medidas insatisfactorias, provocando un error en la realización de pruebas con el equipo PHYWE, para corregir estos inconvenientes se deberá realizar nuevamente el proceso comprobando que los certificados de calibración de los equipos estén al día.

Las incertidumbres del tipo A y tipo B pueden variar por el uso constante del equipo o por algún ente externo, por esta razón es de suma importancia hacer calibraciones certificadas por entidades externas al Departamento de Formación Básica de la EPN cada cuatro meses en el caso de equipos dedicados a la docencia universitaria.

REFERENCIAS

- [1] S. Ellison y A. Williams, *Guía CG4 EURACHEM / CITAC*, España, 2012.
- [2] D. Rubio, *La incertidumbre en las medidas, diseño mecánico*. Obtenido de: <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/>. (mayo, 2015).
- [3] F. Jaramillo y otros, *Incetidumbre*. Obtenido de: <https://electromagnetismo2012a.wikispaces.com>. (diciembre, 2016).
- [4] Centro Español de Metrología, *Términos importantes*, Madrid, 2012
- [5] F. Saéz y L. Ávila, *Incetidumbre de la medición: teoría y práctica*. Obtenida de: <http://www.lysconsultores.com/descargar/imtp.pdf>. (diciembre, 2016).
- [6] W. Schmit, *La incertidumbre expandida y los grados de libertad un análisis comparativo entre el método recomendado por la GUM y métodos simplificados*. Centro Nacional de Metrología, vol.1, pp. 1-5, 2002.
- [7] M. Pérez, *Estimación de incertidumbres*, Guía GUM, Revista española de metrología, vol. 1, pp. 1-18, 2012.
- [8] J. Valencia, *Errores, incertidumbres y evaluación de la conformidad*. Revista española de metrología, vol 1, pp. 1-18, 2012.
- [9] C. Betancourt, C. y otros, *Cálculo de incertidumbre de medición al equipo de movimiento circular uniforme del grupo de investigación ICOPED*, Scientia et Technica & Metrología, vol. 2, pp. 158-163, 2010.